

TA'LIMDAN TASHQARI O'ZLASHTIRILGAN BILIM VA KO'NIKMALARNI TAN OLISH: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA YANGI YONDASHUVLAR

Abdullayeva Zilola Asqar qizi

Toshkent Davlat transport universiteti magistratura talabasi

E-maili zilolaab2000@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'limdan tashqari o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalarni tan olish masalasi uzluksiz ta'lim tizimi doirasida tahlil qilinadi. Norasmiy va informal o'qitish natijalarining rasmiy ta'lim tizimi tomonidan akkreditatsiya qilinishi orqali inson kapitali rivojiga qo'shilayotgan hissa ochib beriladi. Maqolada xorijiy tajribalar tahlili asosida O'zbekistonda ushbu jarayonni takomillashtirish bo'yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, norasmiy ta'lim, informal ta'lim, tan olish, kompetensiya, sertifikatlash, akkreditatsiya.

RECOGNITION OF NON-FORMAL AND INFORMAL SKILLS: NEW APPROACHES IN THE MODERN SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION

Abstract. This article analyzes the issue of recognition of knowledge and skills acquired outside of education within the framework of the continuing education system. The contribution to the development of human capital through the accreditation of the results of non-formal and informal learning by the formal education system is revealed. The article puts forward proposals for improving this process in Uzbekistan based on the analysis of foreign experience.

Keywords: continuing education, non-formal education, informal education, recognition, competence, certification, accreditation.

ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

Аннотация. В статье анализируется проблема признания знаний и навыков, полученных вне образовательной среды, в рамках системы непрерывного образования. Вклад в развитие человеческого капитала раскрывается посредством аккредитации результатов неформального и информального обучения системой формального образования. В статье выдвигаются предложения по совершенствованию этого процесса в Узбекистане на основе анализа зарубежного опыта.

Ключевые слова: непрерывное образование, неформальное образование, информальное образование, признание, компетентность, сертификация, аккредитация.

Zamonaviy jamiyatda, raqamli texnologiyalar va global iqtisodiyotning rivojlanishi bilan mehnat bozori talablarida sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda. Bugungi kunda insonlar hayot davomida o'rganish va malakalarini oshirishda faqat rasmiy ta'lim tizimiga emas, balki norasmiy va informal ta'lim shakllariga ham murojaat qilishmoqda. Norasmiy ta'lim shakllari ko'pincha o'quvchilarni ishga tayyorlashda va kasbiy rivojlanish jarayonlarida muhim rol o'ynaydi. Biroq, ushbu shakllarda olingan bilimlar ko'plab mamlakatlarda, shu jumladan O'zbekistonda, rasmiy ta'lim tizimida tan olinmasligi sababli, fuqarolar o'z bilimlarini baholashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Muammoning mohiyati

Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda ko'plab fuqarolar turli hayotiy faoliyat jarayonida, jumladan, ish joyida, onlayn o'quv platformalarida, amaliy mashg'ulotlar orqali yoki o'z-o'zini o'qitish yo'li bilan kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni egallab bormoqda. Biroq bu bilim va ko'nikmalar rasmiy ta'lim tizimi tomonidan tan olinmaydi. Natijada, fuqaroning norasmiy yoki informal ta'lim orqali orttirgan salohiyati rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlanmagani sababli, u malaka oshirish, kasbiy darajasini tasdiqlash, yuqori lavozimlarga da'vogarlik qilish yoki oliy ta'lim muassasalarida o'qishni davom ettirish kabi jarayonlarda muayyan to'siqlarga duch keladi. Ushbu holat ta'lim tizimi bilan mehnat bozori o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik va uzviylikning zaifligidan dalolat beradi.

Ayni paytda, uzluksiz ta'lim tamoyili asosida rivojlanayotgan ta'lim tizimida norasmiy va informal o'rganish natijalarini baholash hamda rasmiy tan olish zarurati keskin ortmoqda. Bunday yondashuv nafaqat ta'limning demokratiklashuvini ta'minlaydi, balki inson kapitalining to'liq va samarali foydalanilishini rag'batlantiradi. Shunday ekan, mavjud vaziyatni tahlil qilish va zamonaviy yondashuvlarni joriy etish bugungi kun ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Ushbu maqolada norasmiy va informal ta'lim natijalarini rasmiy tan olish bo'yicha mavjud yondashuvlarni aniqlash va baholash maqsadida taqqoslama tahlil (comparative analysis) va kontent tahlil (content analysis) metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqot doirasida Avstraliya, Kanada va Janubiy Koreya kabi rivojlangan mamlakatlarning ilgari egallangan bilim va ko'nikmalarni tan olish (Recognition of Prior Learning – RPL) tizimi bo'yicha shakllangan siyosatlari, normativ-huquqiy asoslari, baholash mezonlari va amaliyotda qo'llanilayotgan institutlar faoliyati o'rganildi.

Shuningdek, ushbu mamlakatlar tajribasi O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan huquqiy hujjatlar (xususan, "Uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi", "Milliy malaka tizimini joriy etish bo'yicha davlat dasturi" va boshqa me'yoriy hujjatlar) hamda amaldagi islohotlar bilan solishtirildi. Kontent tahlili orqali milliy qonunchilik bazasining uzluksiz ta'limga va ilgari o'zlashtirilgan bilimlarni tan olishga doir qamrovi, terminologik aniqliklari, institutsional mexanizmlari chuqur tahlil qilindi.

Natijada, O'zbekistonda mavjud holat, muammolar va rivojlanish istiqbollari xorijiy ilg'or tajribalar fonida tahlil qilindi hamda amaliy tavsiyalar shakllantirildi.

Olingan natijalar

Tahlil natijalariga ko'ra, rivojlangan davlatlarda "Recognition of Prior Learning" (RPL) tizimi orqali turli kontekstda o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalar rasmiy ravishda baholanadi va tan olinadi. Ushbu tizim ishga joylashish va malaka oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, odamlarning ish bozorida muvaffaqiyatli raqobat qilishiga yordam beradi. O'zbekistonda esa, ushbu jarayonni tartibga soluvchi huquqiy asoslar asta-sekin shakllanmoqda, lekin amaliy mexanizmlar, baholash standartlari va moliyaviy ko'mak tizimi yetarlicha rivojlanmagan.

Taklif va amaliy tavsiyalar

Mustaqil baholash markazlarini tashkil etish. Norasmiy va informal ta'lim natijalarini baholash bo'yicha mustaqil va akkreditatsiyalangan markazlar tashkil etish zarur. Bunday markazlar ish joylaridagi tajriba va onlayn kurslarda olingan bilimlarni rasmiylashtirishda muhim vosita bo'ladi.

Tan olish mezonlari va malaka standartlarini ishlab chiqish. Tan olish mezonlari va malaka standartlarini ishlab chiqish orqali, ta'limdan tashqari olingan bilimlarni rasmiy ta'lim tizimiga integratsiya qilish yo'lida aniq va oshkora tizim yaratilishi zarur. Bu jarayon xalqaro standartlar bilan hamohang bo'lishi kerak.

Onlayn platformalar orqali sertifikatlash imkoniyatlarini kengaytirish. Onlayn kurslar va treninglar orqali olingan bilimlarni tan olish uchun maxsus onlayn platformalar ishlab chiqish muhim. Bu platformalar davlat tomonidan tasdiqlangan sertifikatlar taqdim etish imkoniyatini yaratadi, bu esa xalqaro mehnat bozori uchun ham mos keladi.

Mehnat bozorida norasmiy o'rganilgan kadrlarni tan olish bo'yicha ish beruvchilarni rag'batlantirish. Mehnat bozorida norasmiy ta'lim asosida o'rganilgan kadrlarni tan olish va ularga karyera imkoniyatlarini yaratish uchun ish beruvchilarni rag'batlantirish kerak. Ish beruvchilar uchun maxsus stimullar va davlat subsidiyalari tizimi ishlab chiqilishi kerak.

Xulosa

Ta'limdan tashqari o'zlashtirilgan bilimlarni tan olish tizimi ta'limning uzluksiz rivojlanishiga va mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlarni shakllantirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda ushbu jarayonni amalga oshirish uchun zarur huquqiy asoslar va amaliy mexanizmlar yaratilishi kerak. Taklif etilgan yondashuvlar va tavsiyalar tizimni modernizatsiya qilishga va inson resurslarini samarali boshqarishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2020). *Recognition, Validation and Accreditation of Non-formal and Informal Learning*.
2. OECD. (2019). *Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems*.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4896-son qarori, 2020-yil.
4. Xamidova, N. (2021). *Uzluksiz ta'lim tizimini modernizatsiyalash yo'llari*. Toshkent: TDPU.
5. European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP). (2020). *Validation of non-formal and informal learning in Europe*.